

MUSTAQIL TA'LIM FAOLIYATIDA TALABALARNI PEDAGOGIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI.

Azizova Umida Xabibullayevna

(Namangan davlat universiteti doktoranti)

(3-sho'ba, tel: 998 50 505 06 78)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10996351>

Annotatsiya. Mustaqil ta'limda oliy ta'lim talabalarining pedagogik madaniyatini shakllantirishning yo'naltirilgan bo'lib, ulardagi pedagogik texnologiyalarni to'g'ri tashkil etishga qaratilgan.

Аннотация. Направленность формирования педагогической культуры студентов высших учебных заведений в самостоятельном обучении направлена на правильную организацию у них педагогических технологий

Abstract. In independent education, the direction of the formation of the pedagogical culture of higher education students is aimed at the correct Organization of pedagogical technologies in them

Kalit so'zlar: Pedagog, madaniyat, pedagogik texnologiya, muloqot madaniyati, pedagog kasbi, ta'lim.

Ключевые слова: Педагог, культура, педагогическая технология, культура общения, профессия педагога, образование.

Key words: Educator, culture, pedagogical Technology, Communication Culture, pedagogical profession, education.

Mustaqil ta'lim talabalarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantiradi. O'z tadqiqotlarini tengdoshlari bilan muhokama qilish orqali tanqidiy fikrlash ko'nikmalari ham rivojlanadi. Talabalar fanga tegishli bilimlarni 40-50 foizini bevosita mustaqil o'rganish orqali o'zlashtiradi. Mustaqil ta'lim o'quvchilarga tabaqalashtirilgan topshiriqlar berish imkonini ham beradi.

Mustaqil ta'lim individual yondashuv, akademik tanlovning xilma-xilligi bilan talabani ko'proq jalb etadi. Mustaqil izlanish natijasida turli manbalar bilan tanishish talaba dunyoqarashi rivojlanishiga xizmat qiladi. Tashabbuskorlik ko'nikmalari shakllanadi. Shuningdek, mustaqil o'qish muammolar yechimi bo'yicha jamoaviy muhokamalarda yetakchi mavqeni egallash uchun zamin yaratadi. AQSHda talabalar ishlab chiqilgan mustaqil ish natijalari amaliyotda foydalanilganlik darajasi inventarizatsiya qilinadi. Shuningdek, "keysar to'plami usuli" keng foydalaniladi. Mazkur metod pedagogik bilimlarni o'qituvchi tomonidan qanday qo'llanilishi va mantiqiy fikrlashga o'rgatadi. Ushbu o'qitish usullarini amalga tatbiq etishdan maqsad, talabalarda tanqidiy fikrlash ko'nikmasini shakllantirishdir.

Pedagogik madaniyat o`qituvchi shaxsiga, uning tarbiya va tarbiyaviy faoliyat sharoitidagi xulq-atvoriga xos xususiyatdir. Bugungi kunda pedagogik madaniyat kontseptsiyasini har qanday ta'rif bilan cheklash juda qiyin. Asosiy qiyinchilik madaniyat nima ekanligini tushunishdan kelib chiqadi. Bugungi kunda bu haqda ko'p yozilgan, faqat uning ta'riflari besh yuzdan ortiq. Ikkinchi muammoli nuqta - pedagogik faoliyatning murakkabligi. Turli xil spekulativ tushunchalar tadqiqotimiz ob'ekti haqida to'liq tasavvurga ega bo'lmaydi. Zamonaviy o'qituvchi faoliyatining muhim va ayni paytda murakkab xususiyatlaridan biri bu pedagogik madaniyat kabi murakkab tushunchadir. Zamonaviy maktabda ham, oilada ham ta'lim jarayonining barcha ko'p qirraliligini hisobga olsak, shuni ta'kidlash kerakki, uning nima ekanligini aniq ko'rsatib, uni aniqlash oson emas. Ammo shunga qaramay, biz o'tgan va hozirgi asrlarning nufuzli o'qituvchilarining g'oyalarini, madaniyat va jamiyat taraqqiyotidagi zamonaviy tendentsiyalarni hisobga olgan holda buni qilishga harakat qilamiz. Pedagogik madaniyat tushunchasiga qaytsak, uning ancha yosh ekanligini qayd etamiz. Uning paydo bo'lishi zamonaviy jamiyatda o'quv jarayoniga texnokratik qarashlardan gumanitar qarashlarga o'tish bilan bog'liq. Avtoritar munosabatlar demokratik munosabatlarga o'tadi va bu borada o'qituvchining mas'uliyati ortadi. Ta'lim sifatining nafaqat o'lchovini, balki standartini ham aniqlash kerak. Bundan kelib chiqib, pedagogik madaniyat kabi tushunchaga ehtiyoj paydo bo'ladi.

E.A.Grishin pedagogik madaniyatni ifoda etib, o'qituvchining quyidagi kasbiy ahamiyatga molik sifatlarini ko'rsatadi: umumiy bilimdonlik; o'z fanini bilish; pedagogik bilim va mahoratlarini doimiy rivojlantirib borish; pedagogik kasbini sevish; odamiylik, haqiqatgo'ylik va talabchanlik; ko'zatuvchanlik, e'tiborlilik va odoblilik.

Texnologiya — biror ishda, mahoratda, san'atda qo'llaniladigan usullar, yo'llar yig'indisi. Pedagogik texnologiya — o'qituvchi mahoratiga bog'liq bo'lmagan holda 'edagogik muvaffakqiyatni kafolatlay oladigan, o'quvchi shaxsini shakllantirish jarayonining loyihasidir. (V.'. Bes'alko).

Pedagogik texnologiya — ta'limning rejalashtiriladigan natijalariga erishish jarayoni tafsiloti.

References:

1. "O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi" -Toshkent, 2016.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. —T., 1997.
3. Ivanov I., Zufarova M. —Umumiy psixologiya||. O'z.FMJ., 2008.
4. Xaydarov F.I., Xalilova N. —Umumiy psixologiya||. T.: —Fan va texnologiyalar|| markazining bosmaxonasi : 2009.

5. Rubinshteyn S.L. Основы общей психологии. СПб: Питер, 2007.
6. G'oziev E.G'. —Ontogenez psixologiyasi||.-T.: Noshir. 2010
7. Mutalipova M.J. “Xalq pedagogikasi”. Toshkent. O'zbekiston, 1988 yil.
8. A.K.Munavvarov. “Oila pedagogikasi.” Toshkent 1994- yil.
9. O.Suvonov, S.Astanova. “Pedagogik mahorat”. -Guliston, 2010.

